

HORTA ESCOLAR COMO ESPAÇO DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO EM HIDROLOGIA AGRÍCOLA

 DOI: 10.5281/zenodo.15751708

Fransoá Batista dos Santos

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: fransoadossantos@gmail.com*

Klyvia Dacielle Ferreira de Lima

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: klyviaferreira7@gmail.com*

Raissa Reolon da Silva

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: raissareolon2904@gmail.com*

Yasmim Luisa Raldi

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: yasmimraldi22@gmail.com*

Érika Andressa Silva

*Doutora em Ciência do Solo, docente do curso de Agronomia, Instituto Federal
Catarinense, Campus Videira, e-mail: erika.silva@ifc.edu.br*

RESUMO

Este trabalho apresenta um relato de experiência de atividades de extensão universitária realizadas por discentes do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense (IFC) – campus Videira, no âmbito da disciplina de Hidrologia Agrícola, com crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Luiz Antônio Faccio, localizado no bairro Amarante, em Videira/SC. As ações de extensão tiveram como objetivo promover a educação ambiental na infância por meio da implantação de uma horta escolar utilizando garrafas PET, abordando temas como o ciclo da água, conservação

dos recursos hídricos, manejo do solo e produção de alimentos. As atividades envolveram a preparação do solo com adubação orgânica, montagem dos canteiros, plantio de alface, cebolinha e temperos, além da irrigação, com participação ativa das crianças. A metodologia adotada incluiu abordagens lúdicas e acessíveis, rodas de conversa, explicações sobre o papel das minhocas, nutrição do solo e uso consciente da água. Os resultados demonstraram a importância da extensão como ferramenta educativa, promovendo a conscientização ambiental, o desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas nas crianças, além do fortalecimento da relação entre o ensino superior e a comunidade escolar. A proposta destacou a valorização da curricularização da extensão na formação técnica e social dos estudantes de Agronomia, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Curricularização da extensão universitária. Agronomia. Ensino Básico. Conservação de solo e água.

ABSTRACT

This paper presents an experience report on university extension activities conducted by Agronomy students from the Instituto Federal Catarinense (IFC) – Videira campus, as part of the Agricultural Hydrology course, in collaboration with children from the Centro Municipal de Educação Infantil Luiz Antônio Faccio, located in the Amarante neighborhood of Videira, SC, Brazil. The goal of the extension activities was to promote environmental education in early childhood through the creation of a school garden using PET bottles. The project addressed topics such as the water cycle, water resource conservation, soil management, and food production. The activities included preparing the soil with organic compost, constructing planting beds, and planting lettuce, chives, and herbs, all with the active involvement of the children. The methodology employed playful and accessible strategies, including conversation circles and explanations about the role of earthworms, soil nutrition, and the responsible use of water. The results demonstrated the effectiveness of university extension as an educational tool, fostering environmental awareness, enhancing children's motor and cognitive development, and strengthening the connection between higher education and the school community. The project also underscored the value of integrating extension activities into the Agronomy curriculum, reinforcing its role in advancing sustainable development.

Keywords: Integration of university extension into the curriculum. Agronomy. Basic Education. Soil and Water Conservation.

INTRODUÇÃO

A extensão universitária desempenha um papel crucial na articulação entre o conhecimento acadêmico e as demandas sociais, promovendo a aplicação prática dos saberes em prol do desenvolvimento sustentável das comunidades (LIMA; CAMPOS, 2022). No âmbito da disciplina de Hidrologia Agrícola, a extensão assume especial relevância ao possibilitar a transferência de conceitos técnicos sobre o ciclo da água, manejo do solo e conservação ambiental para públicos diversos. Quando direcionada

à Educação Infantil, essa abordagem contribui para a formação de cidadãos conscientes, desde os primeiros anos, despertando o interesse pelo meio ambiente e pelos processos naturais que sustentam a vida (DOS SANTOS; DA SILVA, 2024).

Projetos que envolvem o ensino de práticas relacionadas à hidrologia e ao manejo do solo, adaptados à linguagem e às necessidades das crianças, promovem uma aprendizagem lúdica e significativa, ao mesmo tempo em que reforçam a importância da preservação dos recursos hídricos e da saúde do solo para a produção de alimentos e o equilíbrio dos ecossistemas.

O objetivo das ações extensionistas propostas neste trabalho foi implementar atividades práticas por meio da montagem e do cuidado de uma horta escolar, utilizando garrafas PET para o cultivo de alfaces e temperos, com crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Luiz Antônio Faccio, em Videira/SC. A metodologia adotada compreendeu a apresentação de conceitos básicos de hidrologia e nutrição do solo, o preparo do espaço, o plantio participativo e a sensibilização acerca do uso consciente da água, promovendo o desenvolvimento integral das crianças e a conscientização ambiental desde a infância.

Fundamentação Teórica

A utilização de hortas escolares como instrumento didático-pedagógico tem se consolidado como uma estratégia eficaz para a promoção da Educação Ambiental no contexto escolar. Segundo relatório do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2007), as hortas ocupam a quarta posição entre os temas mais trabalhados nas escolas brasileiras, ficando atrás apenas de “água”, “reciclagem” e “poluição/saneamento”. Esse destaque reflete o reconhecimento do seu potencial para integrar teoria e prática, promovendo aprendizagens significativas em diferentes áreas do conhecimento (DOS SANTOS; DA SILVA, 2024).

Diversos estudos têm demonstrado que o cultivo de hortas nas escolas contribui para o desenvolvimento de competências cognitivas, motoras, sociais e afetivas, além de fortalecer o vínculo das crianças com a natureza (DOS SANTOS; DA SILVA, 2024; OLIVEIRA; MESSEDER, 2019). A horta escolar, além de ser um espaço produtivo, configura-se como um laboratório vivo que possibilita aos estudantes a observação e experimentação dos ciclos naturais, como o ciclo da água,

a dinâmica do solo e os processos de crescimento vegetal (SANTOS, 2016; RAMOS, 2019; DOS SANTOS et al., 2021).

Na educação infantil, o contato direto com a terra, a água e as plantas despertam o interesse das crianças pelos processos naturais e favorece a aprendizagem de forma lúdica e sensorial (CÔRTEZ, 2020). Desde os primeiros anos de vida, a participação ativa das crianças em atividades de plantio e cuidado das hortas estimula a curiosidade, o senso de responsabilidade e a consciência ambiental.

Além disso, a prática da horticultura escolar proporciona oportunidades para a abordagem de temas interdisciplinares, como nutrição, sustentabilidade, saúde e cidadania (MAZZINI; REIS; FONSECA, 2021). Além disso, experiências com hortas contribuem para a construção de valores voltados à preservação dos recursos naturais, especialmente da água e do solo, pilares fundamentais da produção de alimentos e da manutenção dos ecossistemas (LIMA; OLIVEIRA; SOUZA, 2022).

No campo do ensino técnico e superior, a horta escolar também se apresenta como um espaço de extensão universitária, no qual estudantes podem aplicar conhecimentos teóricos em situações práticas e socialmente relevantes (SILVA et al., 2021). Projetos de extensão que envolvem a participação de estudantes de cursos como Agronomia têm demonstrado resultados positivos na formação de profissionais mais sensíveis às demandas socioambientais, ao mesmo tempo em que fortalecem o diálogo entre a universidade e a comunidade (SILVA et al., 2021).

Dessa forma, a inserção de hortas didáticas nas instituições de ensino, especialmente na educação infantil, representa uma prática educativa transformadora, que alia conhecimento científico, responsabilidade socioambiental e formação cidadã. Ao integrar saberes da hidrologia agrícola, manejo do solo e educação ambiental, esses espaços contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento integral das crianças e para a consolidação de uma cultura de sustentabilidade nas escolas.

METODOLOGIA

As atividades foram realizadas por discentes do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense (IFC) campus Videira, no âmbito da curricularização da extensão da disciplina de Hidrologia Agrícola. O público-alvo foi composto por

crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Luiz Antônio Faccio, localizado no bairro Amarante, em Videira/SC.

A metodologia adotada buscou integrar o conhecimento técnico com práticas pedagógicas lúdicas, adequadas à faixa etária das crianças, promovendo a vivência e o entendimento dos processos naturais relacionados à água, aos solos e à produção de alimentos. Inicialmente, foi realizada uma apresentação introdutória, utilizando linguagem simples e recursos visuais para explicar conceitos básicos sobre o ciclo da água e a importância do solo para o crescimento das plantas.

Os canteiros da horta escolar foram elaborados com garrafas PET, e os estudantes de Agronomia foram responsáveis por realizar a adubação adequada do solo, garantindo o desenvolvimento saudável das plantas. Após a preparação dos canteiros (Figura 1a), as crianças participaram ativamente do plantio de alfaces, cebolinha e diversos temperos (Figura 1b), envolvendo-se diretamente no processo de cultivo. Além disso, as crianças também foram responsáveis pela irrigação das hortas, aprendendo sobre a importância da água para o crescimento das plantas e a necessidade do uso consciente desse recurso.

Figura 1 – a) Discentes de Agronomia realizando o preparo dos canteiros, b) crianças participando das atividades de plantio

Fonte: autores (2025)

Essa prática integrada permitiu o desenvolvimento de conhecimentos práticos e a sensibilização ambiental, fortalecendo o vínculo das crianças com a natureza e promovendo a conscientização sobre sustentabilidade desde a infância. Durante o processo, foram promovidas explicações sobre adubação orgânica, o papel das minhocas no solo e a irrigação, enfatizando a conservação e o uso consciente da água. Além disso, rodas de conversa e momentos de observação foram realizados para incentivar a troca de experiências e o aprofundamento do aprendizado.

DESENVOLVIMENTO

As atividades desenvolvidas no Centro Municipal de Educação Infantil Luiz Antônio Faccio, além de fortalecer a integração entre a comunidade escolar e os discentes do curso de Agronomia do IFC campus Videira, apresentaram resultados expressivos, evidenciados pela participação ativa das crianças. A montagem da horta utilizando garrafas PET criou um ambiente didático e sustentável, facilitando a compreensão prática dos conceitos relacionados à hidrologia agrícola, manejo do solo e conservação da água.

Durante o plantio e a irrigação das hortaliças, como alface, cebolinha e temperos (Figura 2a), observou-se que as crianças não apenas aprimoraram suas habilidades motoras, mas também demonstraram grande interesse em compreender os ciclos naturais envolvidos na produção dos alimentos. A participação ativa na irrigação contribuiu para o entendimento da importância da água e a necessidade do uso racional desse recurso, aspecto fundamental para a formação de atitudes sustentáveis desde os primeiros anos.

Figura 2 – a) Crianças participando do plantio de alfaces b) Demonstração da importância das minhocas para o solo

Fonte: autores (2025)

As explicações sobre adubação orgânica e o papel das minhocas no solo (Figura 2b) ampliaram o conhecimento das crianças sobre os processos naturais que promovem a fertilidade do solo, fortalecendo uma percepção mais ampla e afetiva em relação ao meio ambiente. Essas vivências contribuíram para despertar o interesse e a valorização dos recursos naturais, estabelecendo conexões significativas entre teoria e prática.

Nesse contexto, as hortas pedagógicas oferecem uma oportunidade concreta e eficaz para abordar conteúdos relacionados ao solo e ao desenvolvimento saudável das plantas. Por meio de práticas pedagógicas interativas, as crianças exploram diferentes texturas, cores e componentes do solo, aprendendo de forma lúdica como identificar um solo fértil. Atividades como afogar a terra, preparar canteiros e misturar o adubo orgânico tornam-se momentos ricos de aprendizagem, estimulando a curiosidade e desenvolvendo habilidades motoras e cognitivas (SOUZA; OLIVEIRA, 2019).

Reforçando essa abordagem, Araújo, Silva e Freitas (2021) realizaram uma revisão de teses e dissertações de mestrados profissionais na área da educação e demonstraram que as hortas escolares são amplamente reconhecidas como instrumentos eficazes para o ensino de Ciências. Segundo os autores, esses espaços favorecem a interdisciplinaridade e possibilitam o ensino de conceitos complexos

(fotossíntese, nutrição do solo e conservação da água) de forma prática e adaptada à realidade dos alunos.

Nesse sentido, a integração das ações extensionistas universitárias com a educação infantil revelou-se uma estratégia valiosa para a promoção da educação ambiental, fortalecendo o vínculo entre o conhecimento acadêmico e a prática social. As hortas pedagógicas, nesse processo, funcionam como um elo entre o saber tradicional e os conteúdos formais, criando um ambiente educativo que valoriza a experiência concreta, o trabalho coletivo (Figura 3a) e a construção de valores sustentáveis.

Figura 3 – a) Discentes de Agronomia junto às crianças participantes das atividades, b) roda de conversa com as crianças

Fonte: autores (2025)

As rodas de conversa (Figura 3b) realizadas durante o desenvolvimento das atividades extensionistas favoreceram a troca de experiências e o desenvolvimento da oralidade, enriquecendo a compreensão dos conceitos trabalhados. Os resultados indicam que abordagens lúdicas e participativas são essenciais para estimular o interesse e a conscientização das crianças sobre temas complexos, como hidrologia e sustentabilidade, preparando-as para se tornarem cidadãos ambientalmente responsáveis. Corroborando outros estudos, verifica-se que hortas, quando planejadas de forma didática, oferecem um espaço de aprendizagem interdisciplinar, colaborativa e sensorial, estimulando a curiosidade, a experimentação e o respeito ao meio ambiente (FILHO; SILVA, 2020).

Nesse contexto, a curricularização da extensão, ao incorporar atividades de campo e projetos participativos na formação dos estudantes de Agronomia, proporcionou uma oportunidade singular para a aplicação de conceitos teóricos de Hidrologia Agrícola em contextos reais e socialmente relevantes. No CEMEI Luiz

Antônio Faccio, o foco esteve na sensibilização das crianças quanto à importância da água, seu papel fundamental na agricultura e a necessidade de conservação dos recursos hídricos.

A partir de metodologias lúdicas e acessíveis, os graduandos em Agronomia conduziram atividades envolvendo a montagem e manutenção de hortas escolares, abordando temas como o ciclo da água, técnicas de irrigação eficiente e o uso sustentável dos recursos hídricos. Essas ações proporcionaram um espaço didático e interativo, no qual as crianças puderam vivenciar práticas relacionadas à produção de alimentos e à preservação ambiental.

No ambiente da horta escolar, a relação direta com a água permitiu às crianças desenvolver uma compreensão concreta sobre a importância desse recurso natural, incentivando seu uso consciente e sustentável. As práticas pedagógicas envolveram a observação do papel da água no transporte de nutrientes pelo solo, a identificação da quantidade adequada de água para cada planta e os cuidados necessários durante a irrigação, evitando o acúmulo de água e a formação de poças (TREVISAN; ROMAGNOLO, 2023).

Por fim, além de promover o aprendizado prático, essa aproximação entre os estudantes de Agronomia e o público infantil favoreceu o desenvolvimento de competências sociais e pedagógicas nos futuros profissionais (SILVA et al., 2021), ao mesmo tempo em que contribuiu para a formação integral das crianças atendidas pelo CEMEI. Dessa forma, a curricularização da extensão em Hidrologia Agrícola reafirma seu papel estratégico na construção de uma educação contextualizada, colaborativa e comprometida com o desenvolvimento sustentável da comunidade local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades desenvolvidas no âmbito da extensão universitária, por meio da disciplina de Hidrologia Agrícola, demonstraram o grande potencial educativo das hortas escolares como espaços didáticos e interdisciplinares. A experiência com as crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Luiz Antônio Faccio evidenciou que a integração entre o ensino superior e a educação infantil pode gerar impactos significativos na formação de valores ligados à sustentabilidade, ao cuidado com a água, ao solo e à produção de alimentos.

A utilização de metodologias lúdicas, acessíveis e participativas contribuiu para tornar compreensíveis e significativos, para o público infantil, conceitos complexos como o ciclo da água, a importância da adubação e o papel das minhocas no solo. A prática com a horta, construída com materiais recicláveis, como garrafas PET, não apenas promoveu a conscientização ambiental, mas também favoreceu o desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional das crianças.

Do ponto de vista da formação dos discentes de Agronomia, a curricularização da extensão proporcionou um espaço de aprendizagem real e comprometido com as demandas sociais, permitindo a aplicação dos conhecimentos técnicos em um contexto educativo e comunitário. Assim, conclui-se que a articulação entre extensão, ensino e comunidade é uma estratégia valiosa para o fortalecimento de uma educação voltada ao desenvolvimento sustentável, à formação cidadã e à valorização do meio ambiente desde os primeiros anos de vida.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROEPPI - IFC) pelo apoio essencial, por meio da concessão de bolsas e recursos financeiros para o desenvolvimento dos projetos dos editais 53/2024, 55/2024 e 20/2024. A

gradecemos ao Centro Municipal de Educação Infantil Luiz Antônio Faccio, localizado no bairro Amarante, em Videira/SC, pela receptividade, colaboração e entusiasmo com que acolheu este projeto de extensão. Manifestamos nossa gratidão à direção, equipe pedagógica, professoras e demais colaboradores, que não mediram esforços para integrar as atividades ao cotidiano escolar e proporcionar um ambiente acolhedor para a realização das ações. A participação ativa e alegre das crianças foi essencial para o sucesso das atividades, tornando a experiência ainda mais significativa para todos os envolvidos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L. DE J. B., SILVA, M. B., FREITAS, L. M. O uso de hortas escolares como estratégia de ensino: uma análise da produção acadêmica de mestrados profissionais em ensino de ciências (2010-2019). **Revista Multidisciplinar De Educação E Meio Ambiente**, v.2, n.2, 79, 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. O que fazem as escolas que dizem que fazem Educação Ambiental – Brasília: SEC, Alfabetização e Diversidade, 2007. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao5.pdf> Acesso em: 20 de junho de 2025.

CÔRTEZ, N. A. M. Requalificação permacultural da horta sensorial da Escola Municipal de Santo Amaro em Recife, Pernambuco. **Cadernos de Agroecologia**, v. 15, n.2, 2020.

DOS SANTOS, A. L.A.; DA SILVA, J. B. Práticas educativas de Educação Ambiental: o que revelam as atividades educativas com uso de hortas escolares no Brasil? **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 19, n. 2, p. 149-162, 2024.

DOS SANTOS, L. F., PIMENTEL, F. A., DE FIGUEIREDO SANTOS, R. A., DE SOUSA PROÊZA, S. Horta escolar: laboratório vivo para o ensino de ciências e biologia. **Revista Ponto de Vista**, v. 10, n.2, p.01-09, 2021.

FILHO, S. M. de S.; LIMA, V. A. A. de. Horta Pedagógica: uma pesquisa-participante de formação de docentes em educação por projetos. **Educação**, [S. l.], v. 45, n. 1, p. e37/ 1–28, 2020.

LIMA, D. F.; OLIVEIRA, T. R.; SOUZA, C. P. Aprendizagem ativa em hortas escolares: promovendo habilidades e competências. **Cadernos de Educação**, v. 10, n. 1, p. 25- 39, 2022.

MAZZINI, S.; REIS, C. R.; FONSECA, L. S. A horta pedagógica como espaço de ensino e aprendizado: um estudo de caso. **Educação em Questão**, v. 23, n. 1, p. 75- 90, 2021.

OLIVEIRA, D.A.A.S.; MESSEDER, J.C. Horta escolar: ampliando o contexto das questões sociocientíficas nos anos iniciais do ensino fundamental. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia**, v.12, n.1, 2019.

RAMOS, D. N. Horta escolar como laboratório para o ensino aprendizagem de ciências em uma escola do campo no interior de Aimorés – MG. 2019. 78f. **Dissertação** (Mestrado em Ciência, Tecnologia e Educação). Faculdade Vale do Cricaré, São Mateus, ES, 2019.

SANTOS, M. M. C. dos. **Educação Ambiental e Políticas Públicas: vivências nas escolas municipais**. Curitiba: CRV, 2016.

SILVA, F.R.; SANTOS, A.R.; SEGUNDO, V.C.V.; LIMA, E.N. Relato de experiência na implantação de Hortas escolares na educação básica e superior. **Revista de Educação Popular**, v.20, n.3, 2021.

SOUZA, M. L. F.; OLIVEIRA, E. S. **Educação e Sustentabilidade: Práticas Pedagógicas para a Educação Ambiental**. São Paulo: Editora Contexto, 2019.

TREVISAN, M. A. A.; ROMAGNOLO, M.B. Desenvolva Essa Ideia: Vamos Plantar Árvores. In: GALVÃO, Evelyn da Silva; BACELLAR ZANETI, Izabel Cristina Bruno. (Org.). **Água e Sustentabilidade: Educação Infantil e Ensino Fundamental**. 1. ed. Sergipe: Universidade Federal de Sergipe, 2023. p. 286- 290.